

ALISHER NAVOIY IJODIYOTI

Mohammad Nasir Husaini

Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi
o'zbek tili va adabiyot yo'nalishi talabasi.

Islamuddin Amani

Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi
o'zbek tili va adabiyot yo'nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7645281>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiy she'r-shoirlikni hamma narsadan baland tutgani, Vazirlik martabasida turib ham ijod og'ushida ekanligi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: vaqfiya, navodir un-nihoya, pir, murid, g'aroyib us-sig'ar.

Alisher Navoiy she'rni, shoirlikni hamma narsadan baland tutdi. Vazirlik martabasida turib ham she'r yozishni to'xtatmadi. Atrofidagilar uning bu ishga rag'bat va hurmat bilan qaradilar. Shoh Husayn Bayqaroning o'zi unga rahnamolik qildi. Ulug' shoirning ilk she'riy devonini muxlislari tuzgan bo'lsalar, birinchi devoni – “Badoye ul-bidoya” (“Badiiylik ibtidosi”)ni 1472–1476 yillarda shohning amri va istagiga ko'ra o'zi kitob qildi. 1485–1486–yillarda ikkinchi devon – “Navodir un-nihoya” (“Nihoyasiz nodirliklar”) maydonga keldi. Alisher Navoiy 1481–1482–yillarda “Vaqfiya” asarini yozadi. Vaqf deb biror xayrli ishning sarfu xarajatini ta'min qilmoq uchun ajratilgan yer yoki mulkka aytiladi. Alisher Navoiyning eng katta orzusi doston yozish, birinchi navbatda, XII asrning buyuk shoiri Nizomiy Ganjaviy (1141–1209) dan keyin shoirlik qudutarining mezoniga aylanib qolgan “Xamsa” yaratish edi. Nizomiyning “Panj ganj” nomi bilan tarixga kirgan “Xamsa”si 5 masnaviydan tashkil topgan edi: “Maxzan ul – asror»(“Sirlar xazinas”), “Xusrav va Shirin”, “Layli va Majnun”, “Haft paykar”(“Yetti go'zal”), “Iskandarnoma”. Yuz yildan keyin unga Xusrav Dehlaviy (1253–1325) javob qildi. U o'z dostonlarini “Matla ul-anvor” (“Nurlar boshlanishi”), “Shirin va Xusrav”, “Majnun va Layli”, “Hasht behisht” (“Sakkiz jannat”), “Oynayi Iskandariy” (“Iskandar oyinasi”) deb ataladi. Lekin bular hammasi forsiy tilde yozildi. Ulardan forslar, shu tilni bilganlargina bahramand bo'ldilar. O'z xalqining shunday xazinadan bebahra qolishi Navoiyni qiynadi. Navoiy maslahatga ustoz Abdurahmon Jomiy huzuriga boradi. Jomiy Navoiyni bu ishga tezlikda kirishishga undaydi, uning o'z kuchi va imkoniyatlariga ishonchini mustahkamlaydi. Navoiy besh dostonni ikki yilda tamomlaydi. 1483–yilda o'z “Xamsa”sini yoza boshlab, 1485–yilning boshida tugatadi. Shoir ishlagan kunlar hisobga olinsa, 54 ming misralik ulkan obida 6 oyda bitkaziladi. Turkiy tilde birinchi marotaba “Xamsa” yaratiladi. Olimu fuzalo – barcha bu

hodisani zo‘r olqish bilan kutib oldilar. Zayniddin Vosifiyning “Badoye’ ul-vaqoye” sidan: Shoh Navoiyga: “Bir mojaro Siz bilan bizning oramizdan ko‘pdan hal bo‘lmay keladi, shuni bugun bir yoqlik qilaylik”, deydi. Bu mojaro shundan iborat ediki, Sulton Husayn Alisherning muridi bo‘lishini ko‘pdan orzu qilar va uni “pirim” deb atar edi. Alisher esa har gal: “Yo Ollo, yo Ollo, bu qanday gap bo‘ldi! Aslida – biz muridmiz, siz – hammasiga pirsiz”, der edi. Endi Sulton Husayn Alisherdan so‘radi: – Pir nima–yu, murid nima? Alisher javob berdi: Pirning tilagi – muridning tilagi bo‘lishi kerak. Shunda Sulton Husayn o‘zining oq otini olib kelishni buyuradi. Ot juda asov, chopag‘on edi. Sulton Husayn aytdi: Siz pir, men murid bo‘ladigan bo‘lsam, Siz shu otga minasiz, men uni yetaklayman. Alisher noiloj otga minishga majbur bo‘ladi. Ot g‘oyat asov bo‘lib, shohdan boshqani o‘ziga yaqinlashtirmas edi. Alisher oyog‘ini uzangiga qo‘yishi bilan ot tipirchilay boshladi, Sulton Husayn otiga o‘shqirdi, ot itoat qilib, Alisherning minishini kutdi. Alisher egariga o‘tirishi bilan Sulton Husayn otining jilovidan ushlab yetaklay boshladi. Alisher hushidan ketdi. Uni egardan ko‘tarib oldilar. Tarixda bunday hol ko‘rilmagan edi. Hech bir zamonda shoh shoirga jilovdorlik qilmas edi.

1480–1490–yillar Navoiy uchun badiiy ijodda samarali davr bo‘ldi. Shoir “Xamsa” dan keyin ko‘p o‘tmay, ketma–ket nasriy kitoblar yaratdi. U 1488–yilda yozgan “Tarixi mulki ajam” (“Ajam shohlar tarixi”) shularning biri edi. Bu asar “Muhokamat ul–lug‘atayn”da “Zubdat ut–tavoxir” (“Tarixlar qaymog‘i”) deb ham ataladi.

1480–yillarning oxiri, 1490–yillarning boshida Navoiyning yaqin do‘stlari, ustozlaridan Sayyid Hasan Ardasher (1489), Abdurahmon Jomiy (1492), Pahlavon Muhammad (1493) ketma–ket vafot etdilar. Navoiy ularga bag‘ishlab “Holoti Sayyid Hasan Ardasher”, “Xamsat ul–mutahayyirin”, “Holoti Pahlavon Muhammad” asarlarini yozadi. Bu asarlar nasriy bo‘lib, shoirning bu ulug‘ zamondoshlari haqidagi memuar xotiralaridan tashkil topgan edi. 1491– yilda muammo janriga bag‘ishlangan “Risolayi muammo” (ikkinchi nomi “Mufradot”) risolasini yozdi. Navoiy zamonasida muammo janri keng tarqalgan bo‘lsa – da, asosan, fors tilida yozilar edi. Navoiy o‘zbek tilida muammo yozgan ilk o‘zbek shoirlaridan bo‘ldi. “Xazoyin ul–maoniy”ga uning 52 muamosi kiritilgan. Shoirning fors tilidagi muammolarini esa 500 chamalaydilar.

Navoiyning 1490–yillardagi eng katta xizmatlaridan biri “Xazoin ul maoniy” (“Ma‘nolar xazinasini”)ni tuzish bo‘ldi. 1492–1498–yillarda tartib qilingan 4 qism devondan iborat bu ulkan she‘riy kulliyot shoirning turkiy tilda yozilgan deyarli barcha lirik she‘rlarini qamrab olgan asar hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda Alisher Navoiy ijodi nafaqat O'zbekiston va Afg'oniston, balki dunyo mamlakatlari bo'ylab o'rganilmoqda. Navoiyning ijodini o'rgangan har bir yosh ma'naviy barkamol bo'lib yetishiga ishonchimiz komil.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy, Mukammal asarlar to'plami. 3 jild. Toshkent, 1988.
2. Khodjaev, S. M., & Rakhmonova, S. S. (2022). Saving resources in the operation, maintenance of automotive equipment. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 5, 18-27.
3. Abdusalilovich, A. J. (2022). Analysis of road accidents involving children that occurred in fergana region. Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 3(09), 57-62.
4. Axunov, J. A. (2022). Analysis of young pedestrian speed. Academicia Globe: Inderscience Research, 3(4), 1-3.
5. Abdusalilovich, A. J. (2022). Analysis of the speed of children of the 46th kindergarten on margilanskaya street. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 5, 9-11.
6. Abduraxmonov, A. G., Xodjayev, S. M., Otaboyev, N. I., & Abduraximov, A. A. (2022). Formation of products from powdered polymers by rotational and blowing method. European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(03), 41-51.
7. Google.uz
8. Ziyonet.uz
9. Xurshiddavron.uz

